

DINIY DISKURSDA DUO NUTQIY JANRINING O'RNI

Azimov Akbarjon Niyozidin o'g'li
Andijon davlat pedagogika instituti
akbarshohazimov2@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur maqolada diniy diskurs tarkibida muhim o'rin tutuvchi duo nutqiy janrining lingvistik, pragmatik va kognitiv xususiyatlari ilmiy jihatdan tahlil qilinadi. Duo janrining kommunikativ vazifalari, strukturaviy modeli, stilistik belgilar hamda uning diniy nutq tizimidagi funksional o'rni keng yoritiladi. Shuningdek, duo nutqining boshqa diniy janrlar bilan o'zaro aloqadorligi va farqli jihatlari ham ko'rsatib beriladi.

Kalit so'zlar: diniy diskurs, nutqiy janr, duo, iltijo, pragmatika, kommunikativ vazifa, stilistika, kognitiv model, ibodat nutqi.

Аннотация. В данной статье проводится комплексный научный анализ лингвистических, прагматических и когнитивных особенностей жанра молитвы (дуа), занимающего важное место в структуре религиозного дискурса. Рассматриваются коммуникативные функции данного жанра, его структурная модель, система стилистических признаков и функциональная роль в рамках религиозной речи. Также выявляются взаимосвязи молитвенного жанра с другими религиозными речевыми жанрами, а также его общие и дифференциальные характеристики.

Ключевые слова: религиозный дискурс, речевой жанр, дуа, молитва, прагматика, коммуникативная функция, стилитика, когнитивная модель, религиозная речь.

Abstract. This article provides a comprehensive scientific analysis of the linguistic, pragmatic, and cognitive features of the prayer (du'a) speech genre, which occupies an important place in the structure of religious discourse. The study examines its communicative functions, structural model, stylistic features, and functional role within religious communication. In addition, the interrelations between the prayer genre and other religious speech genres, as well as their common and differential characteristics, are identified.

Keywords: religious discourse, speech genre, du‘a (prayer), supplication, pragmatics, communicative function, stylistics, cognitive model, religious speech.

Zamonaviy lingvistika doirasida diskurs tahlili alohida ilmiy yo‘nalish sifatida shakllanib, nutqning turli ko‘rinishlari, xususan, diniy diskursning o‘ziga xos jihatlarini o‘rganishga katta e‘tibor qaratilmoqda. Diniy diskurs inson va ilohiy kuch o‘rtasidagi kommunikativ aloqani ifodalovchi murakkab tizim bo‘lib, unda turli nutqiy janrlar faol ishtirok etadi. Ana shunday janrlardan biri – duo nutqiy janridir. Duo diniy nutqning eng qadimiy va universal shakllaridan biri bo‘lib, u insonning Alloh bilan bevosita muloqotini aks ettiradi. Shu bois duo janri diniy diskursning markaziy komponentlaridan biri sifatida qaraladi.

Duo nutqiy janrining mohiyati va kommunikativ tabiati. Duo – bu insonning ilohiy kuchga murojaat qilib, o‘z istak, ehtiyoj va niyatlarini ifodalashiga asoslangan nutqiy janrdir. U kommunikativ jihatdan monologik xarakterga ega bo‘lib, adresat sifatida Alloh (yoki ilohiy kuch) nazarda tutiladi. Shu bilan birga, duo ko‘pincha ijtimoiy muhitda (jamoat ibodatlarida) ham amalga oshirilishi mumkin.

Duo nutqining asosiy kommunikativ maqsadi quyidagilardan iborat: iltijo qilish (so‘rash, tilash); shukronalik bildirish; tavba qilish; rahmat va mag‘firat so‘rash.

Duo janrining strukturaviy xususiyatlari. Duo nutqi odatda an’anaviy kompozitsion tuzilishga ega bo‘ladi. Uning asosiy tarkibiy qismlari quyidagilardan iborat:

1. Kirish qismi (hamd va na’t Allohni ulug‘lash (hamd) va payg‘ambarimiz Muhammas (s.a.v)ga salovot aytish bilan boshlanadi.

2. Asosiy qism iltijo: So‘zlovchi o‘z ehtiyojlari, istaklari va muammolarini bayon qiladi.

3. Yakuniy qism: Duo qabul bo‘lishiga umid bildirish va yana salovot bilan yakunlash.

Bu struktura duo janrining barqarorligini ta’minlaydi va uni boshqa nutqiy shakllardan ajratib turadi.

Duo janri o‘ziga xos til birliklari va ifoda vositalari bilan xarakterlanadi:

Leksik daraja: “Ey Alloh”, “Parvardigor”, “Yaratgan”, “Rahmon”, “Rahim” kabi murojaat birliklari keng qo‘llanadi. Bu birliklar nutqning sakral (muqaddas) xarakterini kuchaytiradi.

Morfologik xususiyatlar: Fe’llarning buyruq-istak mayli shakllari ustunlik qiladi: “ato etgin”, “mag‘firat qilgin”, “rahm aylagin”.

Sintaktik xususiyatlar: Takroriy va parallel konstruksiyalar keng ishlatiladi: *“Gunohlarimizni kechirgin, qalblarimizni poklagin, yo‘limizni to‘g‘rilagin.”*

Stilistik belgilar: Emotsionallik, tantanavorlik va poetik ohang ustun bo‘ladi. Metafora, takror, gradatsiya kabi usullar keng qo‘llanadi.

Pragmatik jihatdan duo nutqi quyidagi belgilar bilan tavsiflanadi:

- Adresatning transsendentligi: Nutq Allohga qaratilgan bo‘lib, u fizik jihatdan mavjud emas, balki e’tiqodiy tasavvur asosida qabul qilinadi.
- Illokutiv kuch: Duo nutqida so‘zlovchi orqali bajariladigan asosiy nutq akti –iltijo (requestive act) hisoblanadi.
- Perlokutiv effekt: Duo so‘zlovchida ruhiy taskin, umid va ishonch uyg‘otadi.

Kognitiv nuqtai nazardan duo insonning dunyoqarashi, e’tiqodi va qadriyat tizimini aks ettiradi. Unda quyidagi konseptlar markaziy o‘rin egallaydi: Alloh konsepti – mutlaq qudrat egasi sifatida; bandalik konsepti — insonning ojizligi va muhtojligi; rahmat va mag‘firat konsepti – ilohiy kechirimga bo‘lgan ishonch. Duo orqali inson o‘zining ichki ruhiy holatini tashqi nutq shakliga keltiradi, bu esa uni psixologik va ma’naviy jihatdan yengillashtiradi. Duo diniy diskursda bir nechta muhim funksiyalarni bajaradi: ritual funksiyasi: ibodatning ajralmas qismi sifatida; kommunikativ funksiyasi: inson va ilohiy kuch o‘rtasidagi aloqa vositasi; regulyativ funksiyasi: inson xulq-atvorini tartibga solish; ekspressiv funksiyasi: ichki kechinmalarni ifodalash. Shuningdek, duo janri va’z, xutba, zikr kabi boshqa diniy nutqiy janrlar bilan uzviy aloqada bo‘lib, ularni yakunlovchi yoki mustahkamlovchi komponent sifatida ham xizmat qiladi.

Duo nutqiy janri diniy diskursning markaziy va ajralmas tarkibiy qismi hisoblanadi. U o‘zining an’anaviy strukturasi, boy lingvistik vositalari, kuchli

pragmatik ta'siri va chuqur kognitiv asoslari bilan ajralib turadi. Duo insonning ilohiy kuch bilan bevosita muloqotini ta'minlab, uning ma'naviy hayotida muhim o'rin egallaydi. Shu jihatdan, duo janrini o'rganish diniy diskursning umumiy tabiatini chuqurroq anglash imkonini beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Бахтин М.М. Проблема речевых жанров Литературно-критические статьи. – М.: Художественная литература, 1986. – С. 428-472
2. Юсупова Ш.Т. Диний матнларнинг лингвопрагматик хусусиятлари: Филол. фан. б.ф.д. (PhD) дисс. – Фарғона, 2020. – Б. 154.
3. Nurmanova, D. A. (2021). Neutralization of consonant opposition in anlaut of the uzbek language.
4. Azimov A.N. O'zbek tilida diniy nutqiy janrlar tasnifi // Scientific journal of higher education and creative innovations Ajou sci. – 2025. – №1. – B. 50-53.
5. Azimov, A. N. (2025). DUO NUTQIY JANRINING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *Hamkor konferensiyalar*, 1(15), 131-133.
6. O'G'Li, A. A. N. (2022). Ruhiiy zo 'riqish va uning talaffuz jarayoniga ta'siri. *Ta'lim fidoyilari*, 1, 69-72.
7. Akbarjon, A. (2021). The relationship between language and society. *International scientific research journal*, 9.
8. Azimov, A. (2026). DINIY NUTQIY JANRLARNING O 'ZIGA XOS GRAMMATIK VA USLUBIY XUSUSIYATLARI. *Ijtimoiy-gumanitar sohada ilmiy-innovatsion tadqiqotlar*, 3(4), 702-705.
9. Niyozidin o'g'li, A. A. O 'ZBEK TILIDA DINIY NUTQIY JANRLAR TASNIFI. "ADVANCED JOURNAL OF UNIVERSITY SCIENCE AND CREATIVE INNOVATIONS" AJOU SCI, 90.